

mudanças climáticas na pnea: as diretrizes para a educação ambiental climática

climate change in the pnea: guidelines for climate environmental education

Fabio Ferrarese

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-3599-2542>

Daniel Fonseca de Andrade

Professor Adjunto no Departamento de Ciências do Ambiente
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1784-8329>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17400510>

Resumo: Os registros de eventos extremos têm sido mais intensos e mais frequentes nos últimos anos, e continuarão a ocorrer nas próximas décadas em razão das mudanças climáticas. Pensando nisso, o Governo Federal tem buscado construir políticas públicas que possam colaborar no enfrentamento destes eventos e das mudanças socioambientais que estão por vir. A educação ambiental é um dos processos para este enfrentamento. Por ser múltipla e diversa, além de policêntrica, sua construção e instituição são historicamente realizadas de forma dialógica com os atores envolvidos. Na presente pesquisa, analisamos as inclusões feitas na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) através da Lei 14926/2024, proposta pelo então deputado Luciano Ducci (PSB/PR) em 2015, e sancionada em 2024. Essa análise foi realizada tendo como referência as 10 Diretrizes da Educação Ambiental Climática, elaboradas pelo Cemaden Educação, pelo FunBEA e pelo iCS. Comparamos ambos com a intenção de analisar convergências e divergências. As inclusões feitas na PNEA se baseiam em três pilares: prevenção, mitigação e adaptação. As diretrizes trazem estes pilares, mas com maior direcionamento às comunidades em vulnerabilidade, e com intencionalidade, buscando a compreensão político-social das mudanças climáticas. Como resultado, percebemos que a PNEA precisa de um maior direcionamento dos seus pilares para as vulnerabilidades socioambientais, além de elaborar um Programa Nacional de Educação Climática, ou, pelo menos, promover alterações no atual Programa de Educação Ambiental, objetivando dar conta das alterações na PNEA. Como sugestão, entendemos que estes processos devem ser conduzidos de forma colaborativa, participativa, contemplando multiplicidade e diversidade.

Palavras-chave: (1) Legislação; (2) Eventos Extremos; (3) Políticas públicas; (4) Risco Climático.

Abstract: Extreme events have been more intense and frequent in recent years and will continue to occur in the coming decades due to climate change. The Federal Government has sought to develop public policies that can help address these events and the upcoming socio-environmental changes. Environmental education is one of the processes for addressing this. Because it is multiple and diverse, as well as polycentric, its construction and implementation have historically been carried out in a dialogic manner with the stakeholders involved. In this research, we analyze the inclusions made in the National Environmental Education Policy (PNEA) through Law 14926/2024, proposed by then-Congressman Luciano Ducci (PSB/PR) in 2015 and enacted in 2024. This analysis was conducted using the 10 Guidelines for Climate Environmental Education, developed by Cemaden Educação, FunBEA, and iCS. We compared both with the aim of analyzing convergences and divergences. The inclusions made in the PNEA are based on three pillars: prevention, mitigation, and adaptation. The guidelines address these pillars, but with a greater focus on vulnerable communities and with intentionality, seeking a political and social understanding of climate change. As a result, we realize that the PNEA needs to better align its pillars with socio-environmental vulnerabilities, in addition to developing a National Climate Education Program, or at least promoting changes to the current Environmental Education Program, aiming to address the changes in the PNEA. As a suggestion, we understand that these processes should be conducted collaboratively and participatively, encompassing multiplicity and diversity.

Keywords: (1) Legislation; (2) Extreme events; (3) Public policies; (4) PNEA; (5) Climate risk.

Introdução

Os impactos das Mudanças Climáticas são cada dia mais perceptíveis, como traz Ripple *et al.* (2021). Segundo os autores, registros de eventos extremos têm sido maiores nos últimos anos em todo o planeta. Cada região possui suas particularidades, havendo aumento, em intensidade e frequência, de ondas de calor, chuvas intensas seguidas de inundações e/ou enxurradas, ciclones e furacões (RIPPLE *et al.* 2021). No Brasil, entre inundações, enxurradas e deslizamentos, foram registrados, de forma oficial, entre 1991 e 2019, 15.268 desastres, expondo mais de 48 milhões de pessoas à vulnerabilidade (MENDONÇA; DI GREGORIO & ALFRADIQUE 2023).

De acordo com Luiz Marques (2023), estes eventos extremos continuarão a aumentar, dado que os gases causadores do efeito estufa (GEE) já emitidos se manterão na atmosfera terrestre por, pelo menos, mais vinte anos, alcançando seu pico em uma década. Tendo em vista estes dados, percebe-se que nas próximas duas décadas teremos um clima mais inóspito para um grande percentual de seres vivos.

Oficialmente, a temperatura média terrestre já alcançou um aumento de 1,3°C acima dos níveis pré-industriais em 2023, tendo, em 2024, alcançado 1,5°C de elevação. Mantendo-se este aumento de 1,5°C constante nos próximos anos, este novo valor será considerado oficial (COPERNICUS 2025). Segundo o IPCC (2022), este aumento já é suficiente para expor quase quatro bilhões de pessoas à vulnerabilidade. Nacionalmente, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), em 2018 havia 8 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco (MENDONÇA; DI GREGORIO & ALFRADIQUE 2023).

Em caráter ecossistêmico, alterações críticas são registradas em grande velocidade, como o degelo na Antártida, no Ártico e em glaciares montanhosos, o branqueamento de recifes de corais, além da perda de áreas de florestas tropicais (RIPPLE *et al.* 2021).

De acordo com Marques (2023), entre os cientistas da área climática há um consenso de que as causas destas alterações no ecossistema global são antrópicas. O autor completa, afirmando que estas estão diretamente associadas ao capitalismo e à sua essência extrativista e consumista, e que estamos nos aproximando de um ponto de não retorno às condições ambientalmente estáveis e conhecidas. Em vista disso é necessário agirmos com o objetivo de frear as mudanças climáticas, através de conscientização para mudanças culturais e sociais (MARQUES 2023).

Desta forma, compreendemos que há duas frentes no enfrentamento às mudanças climáticas. Primeiro, mudanças estruturais na sociedade são necessárias para que possamos diminuir impactos socioambientais e, conseqüentemente, desacelerar o aumento da temperatura média terrestre. Segundo, o advento de estratégias para o enfrentamento das

consequências das mudanças do clima e seus eventos extremos, envolvendo, como traz Gallopín (2006), características preditivas e responsivas.

Autores como Sorrentino (2024) e Marques (2023) destacam que políticas públicas são de grande importância nestes enfrentamentos. Corroborando com isso, Folk et al. (2002) já enfatizavam que a forma como essas políticas são construídas interfere em suas efetividades. Políticas públicas construídas de forma colaborativa e participativa tendem a ser mais eficientes do que as impostas de forma rígida e unilateral (FOLK et al., 2002)

Já o IPCC (2022) salienta, entre outras áreas, a educação como um dos caminhos para o enfrentamento das mudanças climáticas. Assim acreditamos que a Educação Ambiental (EA) possui características essenciais que podem agregar neste caminho, como: “incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável” (BRASIL 1999a) e “fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade” (BRASIL 1999a).

Não obstante, o Governo Federal tem buscado mecanismos que possam colaborar tanto na resposta aos eventos extremos quanto na conscientização social. Ainda em 2003, o então Ministério das Cidades atuou na capacitação de municípios para o enfrentamento de eventos extremos, com as dimensões de diagnóstico, prevenção e gestão de riscos, além de estimular a elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRRs) (MENDONÇA; DI GREGORIO & ALFRADIQUE 2023). Em 2009, foi sancionada a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), a qual estabelece princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para o enfrentamento da crise ambiental na qual vivemos (BRASIL 2009). Em 2025 está sendo proposta sua atualização (BRASIL 2025), trazendo contribuições construídas de forma dialógica e participativa na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que contou com etapas municipais, estaduais e livres (propostas pela sociedade civil) (MMA 2024).

O Brasil também é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nele há o compromisso de se reduzir impactos negativos das questões ambientais dentro das cidades, trabalhando-se segurança e resiliência através de planejamento e gestão participativa, e garantindo inclusão e diversidade (DAGNINO; JUNIOR & BRIGUENTI, 2023).

A educação ambiental, como um dos caminhos para o enfrentamento das mudanças climáticas, também teve sua política nacional atualizada através da Lei 14.926/2024 (BRASIL 2024a). No momento em que foi sancionada, em 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), ainda não previa relação com a crise climática, já que não era uma grande questão àquela época (BRASIL 1999a).

Mesmo com a alteração na política de educação ambiental, os campos de EA e de Mudança do Clima ainda enfrentam um distanciamento entre si (BIASOLI & BRIANEZI 2024). Historicamente, a EA tem sido destacada por seu caráter político (REIGOTA 2007), civilizatório (MEIRA 2009) e crítico (LAYRARGUES 2014), enquanto as ciências do clima enfatizam um caráter técnico (BIASOLI & BRIANEZI 2024).

Conseqüentemente, uma vertente educacional que vem ganhando destaque em painéis intergovernamentais é a educação climática. Tanto que a ONU, através de seu braço educacional (UNESCO), lançou um programa intitulado *Greening Education Partnership* (GEP), com a meta de introduzir a educação climática nas bases curriculares das suas nações associadas (BIASOLI & BRIANEZI 2024). Entretanto essa corrente educacional têm sofrido críticas por conta de seu caráter conteudista e individualizante, deixando de lado o caráter crítico, dialógico, múltiplo e diverso da educação ambiental (BIASOLI & BRIANEZI 2024). Por isso, a Rede Brasileira de Educação Ambiental (Rebea) tem insistido na nomenclatura de Educação Ambiental Climática nos documentos oficiais (BIASOLI & BRIANEZI 2024).

Biasoli e Brianezi (2024) destacam a importância desta associação entre Educação Ambiental e Educação Climática tanto no nível teórico-metodológico, quanto nos níveis políticos e de financiamentos. Sendo assim, o programa CEMADEN Educação, em parceria com o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) e com o Instituto Clima e Sociedade (iCS), promoveram a elaboração das 10 Diretrizes de Educação Ambiental Climática. O processo foi conduzido de forma dialógica e participativa, atendendo aos princípios da EA e colaborando na construção de uma educação que possa responder às necessidades sociais frente à crise climática.

Objetivo

O objetivo desta pesquisa é compreender convergências e divergências entre as inclusões feitas na Política Nacional de Educação Ambiental e as 10 Diretrizes de Educação Ambiental Climática.

O artigo terá em sua estrutura uma análise da alteração na PNEA, com seus pilares e destaques. Em seguida, detalharemos a construção das 10 Diretrizes de Educação Ambiental e seus tópicos. Por fim, faremos uma análise comparativa entre os dois documentos, trazendo contribuições à construção de políticas públicas de Educação Ambiental Climática.

A Política Nacional de Educação Ambiental

A PNEA foi elaborada em 1993, no projeto de lei 3.792/1993, pelo então deputado federal Fábio Feldman (PSDB/SP). Em sua justificativa são citadas a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida

em Estocolmo, em 1972, onde foi citada a EA como instrumento para a formação de consciência pública a respeito da necessidade de conservação ambiental. E também a recém ocorrida, à época, RIO 92, onde houve declaração a respeito da estreita relação entre a garantia de um ambiente sadio com processos de EA efetivos e abrangentes. Ainda justificando a importância do PL, o autor revela que a prática de educação ambiental no Brasil se mostrava problemática por possuir introdução curricular incipiente, enfoque interdisciplinar não efetivo, ações do poder público desarticuladas e pesquisas e investimentos reduzidos. Por fim, é revelada a colaboração de especialistas como a Dra. Roseli Fishman da Universidade de São Paulo (USP) e técnicos da divisão de educação ambiental do IBAMA (BRASIL 1999b).

Desta forma, o PL foi destinado às comissões de Educação, Cultura e Desporto (CECD) e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM). Após um parecer favorável, na CECD, o então deputado Florestan Fernandes, da mesma comissão, apresenta voto em separado solicitando alterações pontuais como a inclusão da problemática social e a educação para comunidades indígenas (BRASIL 1999b).

O projeto foi arquivado em fevereiro de 1995, em razão do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). É, então, prontamente desarquivado por solicitação do então deputado Fábio Feldman. Em abril houve um parecer do relator da CECD, favorável à aprovação com as emendas sugeridas por Florestan. A aprovação do parecer nesta comissão é unânime. Na CDCMAM é construído um grupo interinstitucional específico para análise do PL. O grupo foi constituído por representantes do então Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; do então Ministério da Educação e do Desporto; da Fundação Educacional do Distrito Federal; da Universidade de Brasília; de ONGs; além de uma especialista em EA indicada pelo então deputado Fernando Gabeira. Foram, ainda, enviadas por volta de trezentas correspondências às universidades, secretarias estaduais, entre outros, solicitando contribuições. Após duas reuniões presenciais, foi decidida a elaboração de um substitutivo do PL, todavia mantendo a estrutura básica original (BRASIL 1999b).

Os itens dignos de alterações e inclusões no PL foram: aperfeiçoamento e inclusão de conceitos (sustentabilidade, holismo, democratização das informações ambientais, ética ambiental e conservação ambiental); referências à formação de habilidades; inclusão de competências ao poder público (definição de políticas que incorporem a dimensão ambiental) e aos meios de comunicação em massa (incorporação da dimensão ambiental em sua grade); referências às Unidades de Conservação e às populações que ali vivem; e a inclusão de destinação de 20% dos recursos oriundos de multas ambientais. O parecer do relator foi

por aprovação com substitutivo, e este foi aprovado em cinco de dezembro de 1995 de forma unânime na CDCMAM (BRASIL 1999b).

Segue-se então à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a qual dá um parecer favorável, em agosto de 1996, pela constitucionalidade do projeto, para, assim, ser apresentado em plenário. No plenário há a apresentação de emendas do chamado bloco de oposição, constituído pelos partidos PDT, PT e PCdoB, representados pela então deputada Neiva Moreira. As emendas são apenas alterações pontuais de nomenclatura, adequando-o à Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Após essas sugestões de emendas, o PL foi aprovado, em 23 de outubro de 1997, de acordo com o substitutivo proposto pela CDCMAM. Neste momento é despachado ao Senado Federal, o qual submeteu à sanção presidencial em abril de 1999. A sanção ocorreu no mesmo mês, com veto à destinação do percentual oriundo de multas florestais. Por fim, em 22 de setembro de 1999, o PL foi aprovado no Senado, com a manutenção do veto, e foi transformado na Lei 9.795/1999 (BRASIL, 1999b).

Em 2013 iniciou-se no congresso uma alteração a fim de contemplar as Mudanças Climáticas em seu texto. Esta atualização foi proposta primeiramente pelo então deputado Márcio Macêdo (PT/SE). No entanto, foi arquivada de acordo com o artigo 105 do RICD, que prevê que todas as propostas não finalizadas ao fim da legislatura são automaticamente arquivadas (BRASIL 2013). Em 2015, o então deputado Luciano Ducci (PSB/PR) reapresentou a proposta de 2013, trazendo em sua justificativa uma citação à PNMC, que não existia quando da sua instituição (BRASIL 2024b).

O projeto de lei (PL) 1733-C/2015, proposto em 28 de Maio de 2015, foi então submetido às comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de Educação. A primeira aprovou o PL sem substituições nem emendas no dia 19 de agosto do mesmo ano. A Comissão de Educação, por sua vez, despendeu mais tempo analisando o assunto. Em 14 de Setembro de 2016 foi apresentado um parecer favorável à aprovação sem emendas, apenas com alterações em terminologias mais próprias da área educacional. Porém, o deputado Glauber Braga (PSOL/RJ), em Abril de 2017, pediu vista e, em Maio do mesmo ano, apresentou um voto em separado, enaltecendo o PL, solicitando a aprovação, contudo, com modificações que contemplassem a proteção e defesa civil. Ainda em 2017, em 20 de Agosto, o parecer da Comissão foi por aprovação com substitutivo, que acolheu as demandas do deputado. O processo seguiu, então, para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Esta comissão teve como função emitir parecer a respeito da constitucionalidade do PL. Em Dezembro de 2018, o então deputado Tadeu Alencar (PSB/PE), enquanto relator, emitiu um parecer favorável. A comissão não votou a tempo e, de acordo com o artigo 105 do RICD, o projeto foi arquivado. Em 2019, Luciano Ducci requereu o desarquivamento do PL que, em 2021, recebeu um parecer favorável do mesmo relator, Tadeu Alencar. Em 2023, Tadeu deixou de ser membro do

CCJC. A relatoria passou para a então deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que em Setembro emitiu um parecer favorável à constitucionalidade do projeto. A comissão, por fim, aprovou o PL em 15 de Dezembro de 2023, e em 21 do mesmo mês, foi remetido ao senado. Em 27 de Junho de 2024 foi finalmente aprovado e remetido à sanção presidencial, tendo sido publicado em Diário Oficial em 18 de Julho de 2024 (BRASIL 2024b).

As alterações promovidas na PNEA por esse processo que culminou em 2024, são inclusões pontuais nos artigos 5º, 8º, 10º e 13º, como apresentamos abaixo.

No artigo 5, que dispõe sobre os objetivos fundamentais da educação ambiental foram incluídos dois tópicos:

VIII- o estímulo à participação individual e coletiva, inclusive das escolas de todos os níveis de ensino, nas ações de prevenção, mitigação e de adaptação relacionadas às mudanças do clima e no estancamento da perda de biodiversidade, bem como na educação direcionada à percepção de riscos e de vulnerabilidades a desastres socioambientais;

IX- o auxílio à consecução dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, da Política Nacional de Biodiversidade, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Programa Nacional de Educação Ambiental e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, entre outros direcionados à melhoria das condições de vida e da qualidade ambiental (BRASIL 2024a).

No inciso 3 do artigo 8, que dispõe sobre linhas de atuação sobre estudos, pesquisas e experimentações foi incluído:

II-A- o desenvolvimento de instrumentos e de metodologias com vistas a fim de assegurar a efetividade das ações educadoras de prevenção, mitigação e adaptação relacionadas às mudanças do clima e aos desastres socioambientais, bem como o estancamento da perda da biodiversidade (BRASIL 2024a).

No artigo 10, que dispõe sobre a EA enquanto prática integrada do ensino formal, foram incluídos dois incisos:

§4º- Será assegurada a inserção de temas relacionados às mudanças do clima, à proteção da biodiversidade, aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos referentes à questão ambiental nos projetos institucionais e pedagógicos da educação básica e da educação superior, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais.

§5º- *Para fins do disposto no caput deste artigo, as autoridades competentes supervisionam o teor e a execução dos projetos institucionais e pedagógicos dos estabelecimentos de educação básica e superior (BRASIL 2024a).*

Por fim, no artigo 13, que dispõe sobre o incentivo do Poder Público à práticas de educação ambiental não-formal, há a inclusão do seguinte tópico:

VIII- a sensibilização da sociedade para a relevância das ações de prevenção, mitigação e adaptação relacionadas às mudanças do clima e aos desastres socioambientais, bem como ao estancamento da perda de biodiversidade (BRASIL, 2024a).

Destacamos aqui os pilares de prevenção, mitigação e adaptação relacionados às mudanças do clima e aos desastres socioambientais, que se repetem tanto nos objetivos da EA, nas linhas de pesquisa e na educação não formal. O estancamento da perda de biodiversidade também se repete nos 4 artigos que sofreram inclusões.

Percebemos ainda que as inclusões, além de estarem presentes nos objetivos fundamentais, abarcam os campos de atuação das pesquisas, de educação formal e de não-formal.

Outro ponto relevante é a EA passar a ter o objetivo de colaborar no êxito dos objetivos de outras políticas públicas, tanto de áreas mais correlacionadas com ela, como as áreas de meio ambiente, do clima e de educação, como a área de defesa civil. Ou seja, a EA é reconhecida como um meio legítimo e imprescindível no enfrentamento às mudanças climáticas e aos consequentes desastres socioambientais.

As 10 Diretrizes de Educação Ambiental Climática

O processo de construção das diretrizes foi concebido por três organizações, o FunBEA, o CEMADEN Educação e o iCS, de forma colaborativa e dialógica, conforme prevê a Política Nacional de Educação Ambiental. Primeiramente, cinco pesquisadores iniciaram um levantamento bibliográfico buscando práticas de educação ambiental relacionadas às mudanças do clima e de educação climática. Em seguida, foi criado um grupo focal, com vinte e cinco especialistas na área, para dialogar e trocar experiências e saberes. A partir deste espaço colaborativo, foi elaborada uma primeira versão das 10 diretrizes. Esta versão foi, posteriormente, colocada em consulta pública, por meio de um formulário, que obteve contribuições de 236 participantes. A partir dessas contribuições, houve ajustes na versão original, resultando na versão final (quadro 1), lançada em setembro de 2023 em evento *online*, com diversos convidados (BIASOLI & BRIANEZI 2024).

Quadro 1: 10 Diretrizes de Educação Ambiental Climática

1- Estruturação de um Programa Nacional de Educação Ambiental em Emergência Climática. Tal programa contribuirá para dar escala, continuidade, sinergia e qualidade aos processos transformadores de educação ambiental climática. Sua instituição deve considerar a necessária destinação de recursos (financeiros, materiais e humanos), bem como ações de monitoramento e avaliação norteadas pelos indicadores do Sistema Brasileiro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental — MonitoraEA, fortalecendo, assim, a implantação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA).

2- A educação ambiental climática constitui um processo potente que traz sentido político e ético para fazer face à crise civilizatória e à emergência climática, indo além e rompendo com a transmissão de um pensamento hegemônico de desenvolvimento, criando processos dialógicos para desenvolver processos formais e não formais descentralizados, com vistas a cuidar dos territórios de vida, inclusive dos direitos dos animais, a partir da compreensão da complexa interconexão de todos os seres vivos.

3- Promoção de metodologias, práticas e tecnologias alinhadas com processos educativos que engajem múltiplos atores sociais. Para lidar com a sustentabilidade, a gestão de riscos, a redução das vulnerabilidades, a proteção das comunidades, a capacidade adaptativa e a resiliência, é fundamental cautela com o “ceticismo” científico que se baseia nas incertezas sobre as causas e possíveis consequências do fenômeno climático. Também se faz necessária uma atenção crítica ao “negacionismo”, uma visão neoconservadora e neocapitalista. Usamos neocapitalista, aqui, no sentido trabalhado por Manuel Castells (2007) e Byung-Chul (2018): capitalismo informacional, marcado pela financeirização. Por isso, é importante que a educação ambiental ajude as pessoas a manter a vigilância e o senso crítico, além de questionar, procurar evidências e avaliar a credibilidade das fontes de informação, incluindo mídia, políticos, grupos ativistas e, em especial, redes sociais e demais plataformas, especialmente aquelas que operam a partir de algoritmos e Inteligência Artificial (IA).

Realizar intervenções socioeducativas, com práticas participativas, atividades interativas, pesquisas locais, estudos de caso, educomunicação, debates públicos, criação de materiais pedagógicos (impressos, vídeos, simulações online, viagens de campo virtuais e outros recursos digitais), criando oportunidades para sua construção em cada território de vida e para suas interconexões.

4- Entender a ciência do complexo processo da mudança climática. A visão científica, quando integrada de forma sistêmica às múltiplas crises contemporâneas, pode impulsionar as pessoas a traçarem as relações existentes, a pensarem em meios que diminuam os impactos negativos da emergência climática e a assumirem responsabilidades de prevenção. Para tanto, se pode explicar as causas e a dinâmica do aquecimento global, de modo que cada um(a) consiga compreender tanto a dimensão planetária da crise e seus impactos, quanto o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar, como também perceber seus impactos no plano micro local, em cada território, como a falta de água potável, crises hídricas e de energia, aridez dos solos, perda de biodiversidade, perda nas safras agrícolas e consequente diminuição de oferta de alimentos, desertificação e incêndios florestais. Também é importante abordar os impactos da atual alteração antropogênica do efeito estufa e, portanto, do clima, do ponto de vista ecológico, considerando as implicações nos diferentes indicadores ambientais do planeta e, ainda, as interações entre esses, que, ao afetarem uns aos outros, potencializam a crise ambiental generalizada ora em evolução, aproximando-se de um ponto de não retorno com graves implicações.

5- A educação se torna vital para a produção de conhecimentos e ações coletivas pelo Bem Comum. Enfatizar a premência de aproveitarmos cada minuto de nossos dias para atuarmos em uma transição paradigmática. Conhecimentos compartilhados sobre Justiça Climática contribuem para substanciar políticas públicas em uma perspectiva transformadora e multicêntrica.

Atentar para que a difusão de conceitos sobre a gravidade da situação no “Antropoceno” e no “Capitaloceno”, que explicitam as causas científicas, socioculturais e políticas de múltiplas crises interconectadas, não provoque pânico ou paralise as pessoas por se sentirem impotentes diante da magnitude do problema. O termo Antropoceno levanta a hipótese de uma possível nova era geológica, que teria substituído o Holoceno e é marcada pelas transformações advindas da ação humana. Ela foi recentemente refutada por um grupo de trabalho de geólogos que há 15 anos discutiam o tema nas edições quadrienais do Congresso Geológico Internacional. Embora o conceito de Antropoceno ainda seja amplamente utilizado nas Ciências Sociais, ele também enfrenta críticas por generalizar a responsabilidade pelas crises socioambientais, atribuindo-a a todos indivíduos da espécie humana. Por isso, há quem prefira o termo Capitaloceno, que enfatiza o modo de produção e consumo capitalista e as desigualdades inerentes a esse sistema (Latour, 2020).

Incentivar a participação em organizações, ativismo, movimentos de juventudes, greves pelo clima, lutas pela descolonização, entre outros, é fundamental. Essas participações permitem correlacionar sistemicamente

os âmbitos do consumo e da produção no modelo capitalista predominante, identificando seus diferentes agentes e destacando as variadas capacidades de fazer escolhas individuais. Além disso, ressaltar a imperativa necessidade de gerar, dialogicamente, escolhas por ações coletivas.

Problematizar estruturalmente o modelo vigente, sobretudo a partir do campo da produção, com vistas a um processo de transição para a superação da exploração social e ambiental atinente à atividade humana prevalente no planeta — em ações articuladas de movimentos sociais, Estado, setor empresarial e políticas públicas.

6- Educação ambiental climática é educação cidadã, responsável, crítica e participativa, capaz de tomar decisões transformadoras a partir do meio ambiente natural ou construído.

Formar a população para o enfrentamento da emergência climática, em especial em áreas suscetíveis a desastres, localizadas em territórios periféricos onde há maior vulnerabilidade étnico-racial (pretos, pardos e indígenas), etária (crianças e pessoas idosas), de gênero (mulheres), pessoas com deficiências (visual, surdos, cadeirantes). Além disso, desconstruir a visão que separa natureza e sociedade e valorizar os conhecimentos e práticas dos povos e comunidades tradicionais na percepção e enfrentamento da crise climática, especialmente nas estratégias históricas de construção de capacidades adaptativas. Ou seja, educação ambiental climática deve ser, intrinsecamente, antirracista, comprometida com a denúncia dos impactos negativos da emergência climática que afetam mais quem menos contribuiu com suas causas e com o anúncio do protagonismo de pretos, pardos e indígenas nas ações de adaptação e mitigação nos territórios, a partir de lógicas e práticas comunitárias, não mercantilistas.

7- Criação e manutenção de espaços formais e não-formais construídos com intencionalidade educacional de sustentabilidade e resiliência.

Investir na constituição de escolas sustentáveis e resilientes, integrando currículo transdisciplinar, gestão democrática e edificação como referências dinâmicas para suas comunidades, protegendo seu território de vida. Investir, também, na parceria com as Universidades, a partir da criação de Núcleos de Educação Ambiental em Mudanças Climáticas, disponibilizando o aporte de recursos (financeiros, materiais e humanos) necessários para que os programas desses núcleos possam desenvolver projetos de formação para gestores, professores e comunidade para municípios de acordo com as Bacias Hidrográficas, em seus territórios.

8- Sustentabilidade é essencial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A sustentabilidade é alcançada ao promover formas alternativas de energia, como eólica e solar, encorajar a conservação, questionar e recusar o consumismo (descartabilidade, predação, ostentação), reduzir o desperdício e defender o transporte sustentável,

com ênfase no transporte coletivo, além de orientar para soluções como a agroecologia, a permacultura e as Soluções Baseadas na Natureza (SbN). As SbN possuem o potencial de mitigar os impactos das mudanças climáticas, de aumentar a biodiversidade e de melhorar a qualidade dos serviços ambientais. E buscam, ainda, o equilíbrio do meio com as atividades econômicas e o bem-estar social, envolvendo, em especial, uma admiração pela vida e pelo mundo natural, promovendo um senso de responsabilidade pela gestão ambiental.

9- A Justiça Climática reconhece que enfrentar a crise climática requer não apenas soluções ambientais, mas também sociais e econômicas.

Comunidades marginalizadas e periféricas sofrem impactos desproporcionais da emergência climática e necessitam de soluções equitativas que reconheçam a diversidade, ouvindo as suas vozes e perspectivas. É crucial incluir essas comunidades nos processos de tomada de decisão, pois são as que menos contribuem para as mudanças climáticas e as que mais sofrem (e sofrerão) com seus efeitos. Cabe ainda diferenciar e destacar a responsabilidade de grupos econômicos de países e regiões que concentram poder e renda (indústria, agronegócio, empresas multinacionais), que historicamente mais contribuem para a crise climática.

10- A educação ambiental no contexto da emergência climática deve se basear na escuta do movimento instituinte, na perspectiva da micropolítica do cotidiano. Reconhecer a ação dos coletivos e organizações locais que instituem os povos e comunidades em seus territórios passa por apoiá-los com recursos financeiros (capital semente) e formativos, alinhados às temáticas de interesse dos grupos nos territórios, com foco nas artes, cultura, esporte, entre outras práticas coletivas cotidianas.

Deve, ainda, manter a difusão sistemática de conhecimentos que permitam às pessoas e comunidades tomarem decisões e atitudes cidadãs sobre acontecimentos da vida cotidiana, relacionando-as à emergência climática atual, lembrando cientistas de seu principal propósito: criar conhecimento para o bem comum da sociedade, dos territórios e do planeta.

Fonte: BIASOLI & BRIANEZI 2024.

Analisando as diretrizes, percebemos que, no primeiro tópico, já há a determinação para a criação de um Programa, que é essencial para materializar as intenções da Política nos territórios. Segundo Lassance (2021), a Política olha para o macro, enquanto o Programa foca no micro, como público-alvo, ferramentas e metas. E aqui já se determina o fortalecimento do sistema MonitoraEA como instrumento de monitoramento e avaliação das políticas públicas.

O MonitoraEA é uma plataforma construída pela Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (Anppea). Nela há o conjunto de oito dimensões de políticas públicas de educação ambiental: diagnóstico; participação e construção coletiva; formação dialógica; intervenção socioambiental; subjetividade e indivíduo; complexidade; institucional; e, comunicação. Cada dimensão possui um conjunto de indicadores que facilitam a avaliação dessas políticas públicas (RAYMUNDO & BRANCO 2022).

Outro ponto importante a ser destacado nas diretrizes, é a inclusão de conceitos atuais como “Justiça Climática” e “Capacidade Adaptativa”. O primeiro, segundo Rammê (2012), associa as vulnerabilidades sociais às vulnerabilidades climáticas. Assim, os direitos a um ambiente saudável e equilibrado são um direito ético. Já o segundo, de acordo com Gallopín (2006), é um movimento da alteração estrutural de sociedades em busca de adaptação às mudanças ambientais, com caráter preditivo (se preparando para eventos conhecidos) e responsivo (respondendo a eventos repentinos).

O reconhecimento às comunidades vulnerabilizadas e à construção coletiva, engajadora e diversa, buscando novas soluções, é o ponto principal, a nosso ver, das diretrizes. Pontos que já estão previstos na PNEA, contudo, de forma generalista. O empoderamento de comunidades, através de políticas participativas, com direcionamento de recursos financeiros, é colocado como essencial. E de acordo com Park et al. (2011), políticas públicas elaboradas coletiva e participativamente favorecem a construção de capacidades adaptativas.

Para isso, é importante, também, a difusão de informações verídicas e confiáveis. Para tal é necessário que a população compreenda como distinguir discursos científicos de discursos negacionistas. A EA carrega consigo a necessidade de uma educação crítica, que busca conscientizar e difundir informações com transparência e reflexão. Em se tratando da questão climática, estes valores devem ser colocados em prática com grande relevância.

Por fim, destacamos a complexidade trazida como forma de visualização da crise climática. Aqui, a sensibilização social de que os pequenos impactos observados no cotidiano são compreendidos como parte da grande crise global vivida é uma importante ferramenta de conscientização.

Como as Diretrizes se relacionam com a PNEA

Iniciando nossa análise da relação entre as alterações na PNEA e as 10 Diretrizes de Educação Ambiental Climática, percebemos uma convergência através dos pilares prevenção, mitigação e adaptação. A lei os traz nominalmente. Já nas diretrizes, há o termo capacidade adaptativa, que já carrega consigo os três pilares. As diretrizes ainda detalham como atingir esses pilares, como por meio de sensibilização, conscientização,

engajamento, empoderamento, territorialização, participação social e recursos financeiros.

Outro ponto colocado na PNEA é a percepção de riscos e vulnerabilidades. Esta percepção, de acordo com Dagnino, Júnior e Briguenti (2023), colabora com o desenvolvimento do pensamento crítico, já presente na versão original da Política. As diretrizes colocam esse ponto de forma mais direcionada às comunidades marginalizadas e periféricas, incluindo em seu texto, inclusive, o termo Justiça Climática. Elas propõem, ainda, o empoderamento dessas comunidades, com participação na construção e implementação das políticas públicas.

É proposta, nas diretrizes, a relação das universidades com os territórios, destacando as regiões de bacias hidrográficas, algo que não consta na lei. A relação universidades-territórios pode ser um ponto focal na construção de uma dinâmica de conhecimento, conscientização e empoderamento como uma via de mão dupla, e, desta forma, colaborar com a efetividade das ações, como afirmam Dagnino, Junior e Briguenti (2023).

Outro elemento não citado na PNEA, que merece destaque nas diretrizes, é o conceito de complexidade. Ao assumir a questão climática como complexa, compreende-se que as soluções devem ser igualmente complexas. Na PNEA, a transdisciplinaridade é colocada como foco. Inclusive, nessa sua última atualização de 2024 (BRASIL 2024a), há a previsão de se ter a EA como parte do caminho no enfrentamento às mudanças climáticas em políticas de outras áreas, como Defesa Civil, Meio Ambiente, Educação e Biodiversidade. Mas o termo complexidade indica uma interrelação entre os elementos componentes do todo, uma visão holística, e a transdisciplinaridade, com suas ‘caixas’ não dá conta de responder a isso (MORIN 2003). Segundo Morin (2003), a transdisciplinaridade, ao transitar entre as disciplinas sem se ater a uma ou algumas específicas, pode perpetuar uma visão fragmentada do conhecimento, pois parte da premissa que o saber está inerentemente dividido.

Por fim, destacamos alguns pontos das diretrizes que já constavam na versão original da PNEA, como “sentido político e ético”, “engajamento”, “ações coletivas para o Bem Comum”, “educação cidadã, responsável, crítica e participativa”, e “não apenas soluções ambientais, mas também sociais e econômicas”. Observamos que estes pontos reforçam a importância de se alinhar a educação climática à legislação da educação ambiental. Na prática, a educação climática deve ser desenvolvida a partir da educação ambiental, aproveitando seus conceitos e fundamentos já estabelecidos e amplamente discutidos.

Convém salientar que a comparação aqui feita não tem o intuito de enaltecer as diretrizes em detrimento da lei. São dois documentos diferentes, com funções e processos distintos. Cabe, inclusive, discutir se a PNEA deveria incorporar temas ambientais específicos, já que para além das questões climáticas, existem outros diversos temas críticos sistêmicos

e sinérgicos com elas que poderiam ser inseridos, como a crise no sistema alimentar e a aniquilação biológica (Marques, 2023), só para citar dois deles. Nesse caso, mais necessário do que nomear temas específicos, seria instrumentalizar a EA enquanto política para que tenha a capacidade de enfrentar esses temas emergentes e urgentes pedagogicamente, além de outros que ainda venham a surgir.

Compreendemos que a grande relevância aqui é a exigência de que não haja uma educação climática conteudista, individualista e técnica, e sim, que inclua as questões econômicas e sociais, que se preocupe em engajar, em construir soluções coletivamente. Que seja uma educação ambiental climática, elaborada a partir destas diretrizes. Assim, para além de modificar a PNEA, seria fundamental que a educação ambiental fosse incluída nas políticas de clima como regente da educação climática, seguindo suas normas, diretrizes e princípios.

Conclusão

Compreendemos que as 10 Diretrizes de Educação Ambiental Climática se colocam como um oportuno suporte na criação, seja de um Programa Nacional de Educação Ambiental Climática, seja em uma atualização do Programa Nacional de Educação Ambiental. No ProNEA há detalhamentos de como, onde e quem materializar os novos objetivos da PNEA. As diretrizes trazem consigo termos como Justiça Climática e Capacidade Adaptativa, que abrangem a questão socioambiental da emergência climática. Mais importante, elas carregam uma metodologia de elaboração dialógica e participativa, que é fundamental na construção de políticas públicas de educação ambiental. A alteração na PNEA não foi construída desta forma e, talvez por conta disso, esteja carente de profundidade.

Assim, sugerimos que seja formulado este novo Programa, a fim de materializar e direcionar a territorialização, e que isso seja feito de forma dialógica, participativa, escutando e empoderando o campo da educação ambiental e as comunidades vulnerabilizadas, valorizando os conhecimentos tradicionais e as demandas das populações mais afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas.

Referências

BIASOLI, S.; BRIANEZI, T. (2024) “Enfrentar a emergência climática inclui investir em educação ambiental de qualidade. Brasília”. *Centro Soberania e Clima*.

BRASIL (1999a). Ministério do Meio Ambiente. *Política Nacional de Educação Ambiental*. Lei 9795/99.

BRASIL (1999b). Câmara dos Deputados. *Projeto de Lei 3.792/1993*. Dossiê Digitalizado.

BRASIL (2009). Comitê Interministerial Sobre Mudança do Clima. *Política Nacional Sobre Mudança do Clima*. Lei 12.187/2009. 29 de Dezembro de 2009.

BRASIL (2013). Câmara dos Deputados. *Projeto de Lei 5.203/2013*. Dossiê Digitalizado.

BRASIL (2024a). Ministério do Meio Ambiente. *Lei 14.926/2024*.

BRASIL (2024b). Câmara dos Deputados. *Projeto de Lei 1.733/2015*. Dossiê Digitalizado.

BRASIL (2025). *Plano Clima Participativo*. Disponível em: <https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/planoclima>. Acesso em 23 de Janeiro de 2025.

COPERNICUS. (2024). *Copernicus: 2024 is the first year to exceed 1.5°C above pre-industrial level*. 10 de Janeiro de 2025.

Disponível em: [<https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-first-year-exceed-15degc-above-pre-industrial-level>]

Acesso em: 18/02/2025.

DAGNINO, R.S.; JUNIOR, S.C.; BRIGUENTI, E.C. (2023). “Desenvolvendo a percepção de riscos e vulnerabilidades por meio de metodologias de educação popular e diagnóstico participativo”. In: IWAMA, A.Y.; AGUILAR-MUÑOZ, V.; SELEGUIM, F.B. (Org.). *Riscos ao sul: diversidade de riscos de desastres no Brasil*. São Paulo. Isso dá um Livro: 268-289.

FOLKE, C.; Et al. (2002). “Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations”. *Ambio*, vol. 31, No 5. Agosto:437-440.

GALLOPÍN, G.C. (2006). “Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity”, *Global Environmental Change* 16: 293-303.

IPCC, 2022: “Summary for Policymakers” [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösche, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría,

M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA: 3–33, DOI:10.1017/9781009325844.001

LASSANCE, A (2021). “O que é uma política e o que é um programa: uma pergunta simples e até hoje sem resposta clara”. *Boletim de análise político institucional do IPEA*. N. 27: 59-67.

LAYRARGUES, P.P.; LIMA, G.F.C. (2014). “As macrotendências político-pedagógicas da educação Ambiental brasileira”. *Ambiente e Sociedade*. v.XVII, n. 1. São Paulo: 23-40.

MARQUES, L. (2023). *O decênio decisivo: Propostas para uma política de sobrevivência*. São Paulo. Editora Elefante.

MENDONÇA, M.B.; DI GREGORIO, L.T. & ALFRADIQUE, C.O.S. (2023). “Diagnóstico e discussão sobre planos municipais de redução de riscos no Brasil”. *Ambiente & Sociedade*. V. 26. São Paulo-SP.

MMA (2024). *Documento Base da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente*. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/gm/5a-CNMA>. Acesso em 23 de Janeiro de 2025.

MORIN, E.; CIURANA, E-R. & MOTTA, R.D. (2003). *Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana*. Cortez Editora. São Paulo-SP.

PARK, S.E.; et al. (2011). “Informing adaptation responses to climate change through theories of transformation”. *Global Environmental Change*, v. 22: 115-126.

RAMMÊ, R.S. (2012). “A política da justiça climática: conjugando riscos, vulnerabilidades e injustiças decorrentes das mudanças climáticas”. *Revista de Direito Ambiental*. V. 65, Jan.

RAYMUNDO, M.H.A. & BRANCO, E.A. (2022). “A multidimensionalidade das políticas públicas de educação ambiental”. In: PAZ, M.G.A. et. al. (Org.) *Avaliação de políticas públicas de educação ambiental: interfaces entre o sistema Monitora EA e a experiência do IBAMA*. São José dos Campos. INPE, ANPPEA. Brasília. IBAMA: 26 - 39.

REIGOTA, M. (2007). “O estado da arte da pesquisa em educação ambiental no Brasil” *Pesquisa Em Educação Ambiental*, 2(1), 33-66.

RIPPLE, W. et al. (2021). “World scientists’ warning of a climate emergency”. *BioScience*, v.17, n.9, set.: 894-898.

Sobre os autores

Fabio Ferrarese é Graduado em Ciências Ambientais pela Unirio, Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação na Unirio. Membro convidado do Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental do estado do Rio de Janeiro (GIEA/RJ). Colaborador na Câmara Temática de Educação Ambiental Climática no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.

Daniel Fonseca de Andrade possui Licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, Mestrado em Ciência Ambiental pela Universidade de South Bank e Doutorado em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. É Professor Adjunto no Departamento de Ciências do Ambiente (DCA) do Instituto de Biociências (IBIO) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). É coordenador do Laboratório de Ações e Pesquisas em Educação Ambiental (Lapear).